

O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO‘LLARI

Ziyoda Abduvasitovna Karimova

Toshkent davlat transport universitetining

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582698>

Annotatsiya. Zamonaviy taraqqiyotda turizmni rivojlantirish o‘z o‘rniga ega. Bugungi kunda O‘zbekistonda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda va ushbu islohotlarning asosiy maqsadi mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va o‘zbek xalqining turmush farovonligini oshirish ko‘rsatkichidir. Turizm O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi va o‘shida muhim o‘rin tutadi va keyingi yillarda Turizmning boshqa sohalarida qatori mamlakatda ziyorat turizmini rivojlantirishga katta e‘tibor berilmoqda.

Kalit so‘zlar: Ziyorat turizmi, ichki turizm va tashqi turizm, passiv turizm, me‘moriy yodgorliklar, jo‘g‘rofiyashunoslar, statistika agentligi, sayoxat darajasi

Annotation. In modern development, the development of tourism has its place. Today, large-scale reforms are carried out in Uzbekistan in all spheres of social life, and the main goal of these reforms is an indicator of the further development of the country's economy and the improvement of the living well-being of the Uzbek people. Tourism plays an important role in the economic development and growth of Uzbekistan, and in the following years, great attention is paid to the development of pilgrimage tourism in the country, among other areas of Tourism.

Keywords: Visiting Tourism, Domestic Tourism and foreign tourism, passive tourism, architectural monuments, geography, statistics agency, level of Tourism

Аннотация. Развитие туризма имеет место в современном развитии. Сегодня в Узбекистане осуществляются масштабные реформы во всех сферах общественной жизни, и главная цель этих реформ – дальнейшее развитие экономики страны и повышение благосостояния узбекского народа. Туризм занимает важное место в экономическом развитии и росте Узбекистана, и в последующие годы наряду с другими отраслями туризма в стране уделяется большое внимание развитию паломнического туризма.

Ключевые слова: паломнический туризм, внутренний туризм и выездной туризм, пассивный туризм, архитектурные памятники, географы, статистическое агентство, туристический рейтинг

Turizmning yuqori daromad keltiruvchi soha bo‘lganligi tufayli ko‘plab davlatlar va tadbirkorlar uning rivojlanishi uchun katta e‘tibor beradilar. Ular yangi-yangi mehmonxonalarni qurmoqda, eskilarini rekonstruksiya qilib ta‘mirlamoqda, ular ham jahon standartlariga moslashtirmoqda. Bunga birgina Samarqand shahrida o‘nlab shahsiy mehmonhonalarni misol keltirish mumkin. Turizmni rivojlantirish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentga Murojaatida barcha sohalar qatorida turizm sanoati borasida quyidagi fikrlarni bildirdi: «Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri – bu turizmdir. O‘zbekiston turizm sohasida dunyo bo‘yicha ulkan salohiyatga ega bo‘lgan davlat hisoblanadi. Yurtimizda 7300 dan ortiq madaniy meros obektlari mavjud va ularning qariyb 200 tasi YuNeSKO ro‘yxatiga kiritilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizning betakror tabiati, go‘zal dam olish maskanlari imkoniyatlaridan foydalanib, yangi turistik

yo'nalishlar ochish mumkin. Bu sohaga jahon brendlarini faol jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Bu borada davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini qo'llash sohani taraqqiy ettirishda keng imkoniyatlar ochishini hisobga olishimiz lozim» Samarqand, Buxoro, Toshkent shaharlaridagi muqaddas qadamjolar va yodgorliklarni ziyorat qilish dasturini rivojlantirish va jadallashtirish zarur. Ichki turizm sohasidagi katta imkoniyatlarni ham to'liq ishga solish lozim» deb o'z nutqida aytib o'tilgan. Turizm O'zbekiston iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan eng asosiy tarmoq sifatida o'z mavqeiga hamda o'rniga egadir.

O'zbekiston o'zining ko'plab tarixiy-me'moriy yodgorliklari, turfa xil iqlimi va tez sur'atlarda rivojlanishi bilan butun dunyo diqqatini o'ziga tortmoqda. Asrlar mobaynida O'zbekiston Buyuk ipak yo'lining savdo, savdogarlar va sayohatchilar, jo'g'rofiyashunoslar va isti'lochilar va zabt etuvchilarning yo'lida joylashgan edi. Ayni paytda esa, O'zbekiston tashabbuskor, madaniyat, tarix, an'ana va ekzotik mamlakatlarga qiziquvchilar uchun maftunkor sayyohlik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. O'zbekiston ajdodlardan bugungi kungacha saqlanib qolgan me'moriy yodgorliklari bilan faxrlanadi. Xivadagi Ichan-Qala majmuasi, Buxorodagi tarixiy markazlar, Shahrisabz va Samarqand shaharlari UNESCO ning “Butun dunyo me'rosi” ning maxsus ro'yxatiga kiritilgan. Bu shaharlardagi takrorlanmas yodgorliklar va me'moriy inshootlar o'tmish zamonlarni o'zida aks ettirib, mamlakat tarixida katta rol o'ynaydi. Buyuk Ipak Yo'li chorrahasida yashovchi o'zbek xalqining an'ana va odatlari ko'plab asrlar davomida zaroastritlar, so'g'diylar, baqtriyaliklar va ko'chmanchi qabilalar urf odatlari va shuningdek islom dini urf-odatlari tasiri natijasida shakllandi.

O'zbekistonga yilning dastlabki 4 oyida kelgan turistlar miqdori ma'lum qilindi. Birinchi o'rinda tojikistonliklar – qariyb 624 ming kishi.

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yil yanvar-aprel oylarida 2 milliondan ortiq chet el fuqarosi turistik maqsadlarda O'zbekistonga kelgan. Ular orasida qo'shni mamlakatlar fuqarolari ko'pchilikni tashkil qiladi.

2023 yilning dastlabki 4 oyida O'zbekistonga turistik maqsadda kelgan fuqarolar soni mamlakatlar kesimida:

- Tojikiston – 623,8 ming;
- Qozog'iston – 558,8 ming;
- Qirg'iziston – 487,7 ming;
- Rossiya – 207,7 ming;
- Turkiya – 29,7 ming;
- Turkmaniston – 14,2 ming;
- Janubiy Koreya – 9,2 ming;
- Hindiston – 8,3 ming;
- Xitoy – 6,3 ming;
- Germaniya – 5,7 ming

Islomshunoslik dini va ilm-fan ravnaqi, ularning ilmiy va ma'naviy merosi, O'rto Osiyo hududida islom sivilizatsiyasini shakllantirishdagi o'rni, xalqning boy tarixi va mehmondo'stligi uchun O'zbekiston olimlarining qo'shgan hissasi asos bo'ladi. Mamlakatda tashrif buyuradigan turizmni rivojlantirish uchun Ismoiliy, Tsar Bakr, Chashmai Ayub, Shohizinda, Ruhobot, Imom al-Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Go'ri Amir, Xo'ja Ahror, Pahlavon Mahmud, Hazrati Imom, Zangi ota, Sulton Saodat, Hakim at-Termiziy kabi mashhur ziyoratchilar bu fikrning dalilidir. Mamlakatda dunyoga mashhur ziyorat va ziyoratgohlar bor, ularning tashrifi Islomning kichik

ziyoratiga tenglashtirilgan. O‘zbekistonda ziyoratchilarga qulaylik yaratish maqsadida muqaddas ziyoratgohlar va ziyoratchilarga mo‘ljallangan mobil ilovalar ishlab chiqildi. O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqilmoqda va respublikamizga tashrif buyuradigan turizm imkoniyatlari to‘g‘risida jahon hamjamiyatini xabardor qilish masalasiga e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekistonda yangi sayyohlik brendini rivojlantirish, tashrif buyuruvchilar uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish, tashrif buyuruvchilar talablarini inobatga olgan holda mavjud sayyohlik yo‘nalishlarini takomillashtirishga katta e‘tibor qaratildi.

2 – jadval

O‘zbekiston yoshlarining sayohat qilish darajasi?¹

	Chastotasi	Foizi	Yaroqli foiz	Kumulyativ foiz
2-3 oyda bir	12	11,30	11,0	11,0
6-7 oyda bir	17	16,0	16,0	27,0
1 yilda bir marta	34	32,10	32,0	59,0
2-3 yilda bir marta	15	14,20	14,0	73,0
Umumun sayohat qilmayman	28	26,40	27,0	100,0
Total	106	100,0	100,0	

1-rasm. O‘zbekiston yoshlarining sayohat qilish darajasi?¹

O‘zbekistonning ziyorat turizmi va ichki turizmning rivojlanishi Toshkent shahridagi talabalar o‘rtasida olib borgan so‘rovnomamizda jami bo‘lib 106 ta kishi ishtirok etdi. Shulardan, so‘rovnomamizda ishtirok etganlardan 63,2% ni ayollar va 36,8% ni erkaklar tashkil etdi.

2 – jadval

O‘zbekiston turizmi haqida O‘zbekiston yoshlarining fikri?²

	Chastotasi	Foizi	Yaroqli foiz	Kumulyativ foiz
Juda yomon	13	12,30	12,0	12,0
Yomon emas	44	41,50	42,0	54,0
Yaxshi	46	43,40	43,0	97,0
Juda yaxshi	3	2,80	3,0	100,0
Total	106	100,0	100,0	

2-rasm. O'zbekiston turizmi haqida O'zbekiston yoshlarining fikri?²

Bundan shuni tushunishimiz mumkinki, O'zbekiston turizmiga qiziquvchilarning katta qismini ayyollar tashkil etadi. 2- jadvalda ko'rsatilganidek, tadqiqotimizda ishtirok etgan talabalarning 52,8 (53%) ni 19 – 21 yoshdagilar tashkil etadi.

Tadqiqotimizda talabalarni sayohat qilish darajasini o'rganganilganda ularning sayohat qilish darajasi shuni ko'rsatdiki: 2-3 oyda bir marta sayohat qiladiganlari 11,3 % ni, 6 oyda bir marta sayohat qiladiganlari 16% ni, yilda bir sayohat qiladiganlari 32,1% ni, 2 yilda bir sayohat qiladiganlari 14,2% ni, va umuman sayohat qilmaydiganlari 26,4% ni tashkil etadi. Bu shuni ko'rsatadiki O'zbekiston yoshlari orasida sayohat qilish ko'rsatkichi juda pastligini anglatadi, buni yaqqol 3- jadvalda ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda turizm xizmat ko'rsatish holatini yuzasidan olib borilgan so'rovnoma tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki; talabalarning O'zbekiston turizmida xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha 2,8% foizi juda yomon, 26,4% foizi yomon, 60,4% foizi yaxshi, 10,4% foizi juda yaxshi deya fikr bildirishdi. Bu tadqiqot natijasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston yoshlarining ko'pchilik qismi O'zbekistonda turizm xizmati sifati yaxshi ekanligini ta'kidlashdi. Buni yuqoridagi jadval orqali yaqqol ko'rish mumkin. Yurimizda turizm va mehmondo'stlik sohasida

xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislarining yetishmasligi yuzasidan o'tkazgan so'rovnomamiz natijasi shuni ko'rsatdiki, so'rovnomada ishtirok etganlarning 55 tasi ya'ni 53,8 % foizi bu fikrni yomon deya baholadi.

Yurtboshimizning turizm sohasiga oid chiqarayotgan qarorlarini O'zbekiston yoshlarining 62,3% foizi qo'llab-quvvatlaydi.

Yurtimizning 98% foiz yoshlari turizm sohasini yaxshilash uchun yetuk kadrlarga ehtiyoj katta ekanligini ta'kidlashadi.

Ziyorat turizmi - turli din vakillarining ziyorat maqsadidagi sayohatlari majmuidir. An'anaga ko'ra, u diniy maqsadli sayohatlarga taalluqlidir, lekin u ziyoratchi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan dunyoviy sayohatga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ziyorat turizmi ahamiyatini ikki xususiyatga ko'ra asoslash mumkin: ziyorat turizmi ziyoratgoh uchun qanchalik muhim ahamiyat kasb etadi. Ziyoratchilar uchun ziyorat turizmi qanchalik muhim? Ziyorat ko'plab insonlar uchun qiyin paytlarda ruhiy ozuqa olish imkoniyati hamdir. Insonlar diniy ma'rifatni his qilish uchun ma'lum manzillarga sayohat qilishadi. Ko'pincha uzoq va ba'zan qiyin bo'lgan sayohat insonlar uchun fikr yuritish imkoniyatidir.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida 2 dekabr 2016 yil, gov.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori
4. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz va Qamashi tumanlarida xizmatlar sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A. Aripov Toshkent sh.,2023-yil 23-fevral,77-son
5. Хамидов О. Х.Ўзбекистон экологик туризмни ривожлантиришни бошқариш такомиллаштириш: муоммо ва ечимлар / Хамидов О. Х., Шадиев Р. Х., Навруз-зода Б. Н., Асланова Д. Х.. - Тошкент : Иқтисодиёт, 2016.
6. Safayeva S. R.Restoran biznesi marketingi : o`quv qo`llanma / Safayeva S. R., Xamidov O. X., Tolipova N., Abidova D. I.. - Toshkent : Iqtisodiyot, 2016.
7. "Экономика и социум" №5(84) www.iupr.ru
8. Karimova, Z. A., Mahmudova, N. S., & Zayniyeva, K. S. (2022). SAVDODA MARKETINGNING O`RNI VA AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 787-792.
9. <https://railway.uz/>
10. <https://lex.uz/uz/>
11. <https://tashkent.railway.uz/>
12. <https://unilibrary.uz/>
13. <https://elib.tstu.uz/>